

令和 4 年度 卒業論文

歌唱者ダイアライゼーションに向けた
歌唱者識別手法の比較

指導教員 北原鉄朗教授

日本大学文理学部情報科学科

田中麻衣

2023 年 2 月 提出

概 要

本稿では、グループ楽曲における歌唱者ダイアライゼーション実現に向け、複数の歌唱者の識別を行う手法の精度比較を行う。

初めて聞くグループ歌唱楽曲に対して、誰がどこを歌っているかを聞き分けることは難しい。もしもそこで誰がどこを歌っているかの情報を見ながら楽曲を聴くことができれば、はじめて楽曲を聴く場合でも、より楽曲を楽しむことができる。

「誰がどこを歌っているか」を自動で同定する処理は、歌唱者ダイアライゼーションと呼ばれる。歌唱者識別に関連する研究は多く存在するが、1つの楽曲内の歌唱者の交代を前提とした歌唱者ダイアライゼーションを行っている研究事例は少ない。

本稿では、背景音付きの音源から既存の音源分離モデルを用いてボーカルのみを抽出し、1s や 2s ごとに分割した信号にする。この信号を用いて、いくつかの手法で歌唱者識別を行い、その精度を比較する。識別手法ではクラスタリングやRNN, LSTM, CNN等を利用した。

結果として2s ごとに分割した信号を用いて、CNN で学習したモデルが一番良い結果を残し、正解率の中央値が0.7706であった。

目 次

目 次	iii
図目次	v
表目次	vii
第1章 序 論	1
1.1 背景	1
1.2 目的	2
1.3 構成	2
第2章 関連研究	3
2.1 話者認識	3
2.2 歌手認識	4
2.3 歌唱者ダイアライゼーション	6
2.4 既存研究との違い	7
第3章 手法	9
3.1 手法の概要	9
3.2 事前学習を必要としない手法	9
3.3 事前学習を用いた手法	10
3.3.1 RNN	10

3.3.2	LSTM	11
3.3.3	CNN	11
第4章	評価実験	15
4.1	実験条件	15
4.1.1	事前学習を必要としない手法	15
4.1.2	事前学習を用いた手法	16
4.2	実験結果	16
4.2.1	事前学習を必要としない手法	16
4.2.2	事前学習を用いた手法	17
4.3	考察	18
4.3.1	事前学習を必要としない手法	18
4.3.2	事前学習を用いた手法	19
第5章	結 論	33
5.1	結論	33
5.2	今後の展望	33
	参考文献	35

目次

3.1 RNN 概略図	12
3.2 LSTM 概略図	13
3.3 CNN 概略図	14
4.1 クラスタリング結果の評価 (ARI)	22
4.2 年代順割当の場合の正解率	22
4.3 ランダム割当の場合の正解率	23
4.4 未練歌 (clustering 2s)	24
4.5 虹 (clustering 0.5s)	24
4.6 待ちぼうけ (clustering 1s)	24
4.7 表裏一体 (clustering 1s)	24
4.8 陽はまた昇る (clustering 0.5s)	25
4.9 歩行者優先 (clustering 1s)	25
4.10 保土ヶ谷バイパス (clustering 0.5s)	25
4.11 天国 (clustering 0.5s)	25
4.12 風吹く町 (clustering 1s)	26
4.13 二人三脚 (clustering 0.5s)	26
4.14 人生芸無 (LIUM clustering 0.5s)	26
4.15 風吹く町 (RNN 0.5s)	26
4.16 マイライフ (RNN 0.5s)	27
4.17 天国 (LSTM 0.5s)	27

4.18 保土ヶ谷バイパス (RNN 2s)	27
4.19 桜木町 (CNN 2s)	27
4.20 未練歌 (CNN 2s)	30

表 目 次

4.1	RNN: 時系列順の曲目での学習結果	21
4.2	LSTM: 時系列順の曲目での学習結果	28
4.3	CNN: 時系列順の曲目での学習結果	29
4.4	RNN: ランダムな曲目での学習結果	30
4.5	LSTM: ランダムな曲目での学習結果	31
4.6	CNN: ランダムな曲目での学習結果	32

第1章 序 論

1.1 背景

ボーカルのある楽曲について考えるとき、一人で歌唱している楽曲と複数人で歌唱している楽曲の2つに大きく分類できる。特に複数人で歌唱している楽曲は合唱のような楽曲だけでなく歌唱者が交互に歌う楽曲も存在する。こうした楽曲はグループアイドルソングやバンド音楽、アーティスト同士のコラボレーションにより作成された楽曲などで多く見られる。邦楽においてはこうした時間軸での歌い分けを示した言葉としてパート割りという言葉がある。本稿でもこのように表現する。

パート割りの大きな役割として、フレーズごとに歌唱者が異なることにより、音楽を用いて注目される歌唱者を切り替える点がある。これによりグループ全体のパフォーマンスだけでなく各歌唱者のキャラクター性やパフォーマンスをより引き立たせることができる。グループを応援するファンの中には、だれがどこを歌っているかを知りたいと思うファンもいる。実際に一部のポピュラー音楽分野ではパート割りを可視化して楽しむ「line distribution」という文化がある。これは、パート割のある楽曲に対して、歌唱者の交代の度に歌唱者の名前を画面に出し、さらにその歌唱者が歌い続ける時間を棒グラフのように表示した動画コンテンツである。このように、消費者にとって応援する歌唱者がどこを歌っているかという情報は、どこで応援する歌唱者が活躍しているかを表す重要な情報である。一方で、だれがどこを歌っているか識別することは、その歌唱者をよく知っている聞き手でも難しい。

1.2 目的

そこで、音声データをもとにだれがどの部分を歌唱しているかを特定することができれば、パート割りを示すだけにとどまらず歌唱者の声質に応じた演出を行うことも可能になる。また歌声の音響モデルを歌唱者に対応させることができるようになり、高性能な歌手認識などへの応用も期待できる。以上を踏まえて、本稿では、複数歌唱者による楽曲の音源データをもとにパート割り、つまり、ある楽曲のどこからどこまでを誰が歌っているかを自動で推定することを目的に複数の手法によるパート割り識別を行う。

1.3 構成

本論文の構成は次の通りである。2章では本研究に関する既存研究や、本稿の手法作成において参考にした研究論文について述べる。3章では歌唱者識別に用いる2つの手法について述べる。4章では本システムの評価実験とその結果について述べる。5章では本論文の結論について述べる。

第2章 関連研究

2.1 話者認識

歌唱者ダイアライゼーションの関連研究の中には、音声から「いつ、誰が話したのか」を推定する話者認識という技術が存在する。古くから取り組まれてきた話者認識という研究は、現在音声アシスタント等様々な形で利用されている。世の中での活用が活発になっている話者認識の分野は古くから取り組まれてきた分野であることから、これまで利用されてきた一般的な方式をまとめるサーベイ論文が多く存在する。例えば ASR (Automatic Speaker Recognition) の主要な研究分野である話者識別、検証、ダイアライゼーションなどを簡単に説明したうえで ASR に関連する技術を比較し紹介するサーベイ論文 [1] がある。この論文では ASR システムの性能測定方法を提示した。さらに今後話者認識アーキテクチャのアプリケーション導入に関して述べており、今後の開発に向けた情報を得ることができるといったアプリケーションには大きなコストがかかることが課題になるとした。さらに、既存の研究内容が複雑なデータセットであること、異なる発音スタイルなど様々な条件下で行われていることもあり、アプリケーションの求める互換性を有していないことをあげていた。

他にも最近の 10 年の話者認識の進歩に着目したサーベイ論文 [2] が存在する。ここでは、話者認識システムは特徴抽出、話者のモデリング、特徴が合っているかのパターンマッチングの 3 つの要素で構成されているとした。そして、MFCC をはじめとした特徴抽出手法やニューラルネットワークをはじめとする話者モデリングの手法が紹介される中、パターンマッチングの手法には隠れマルコフモデルが

紹介されていた。さらに話者識別の精度にかかわる要素として背景雑音を最も大きな影響を与える課題としたうえで、サンプルの長さ、発話者数など様々なものが挙げられていた。

先ほどの論文でも大きな課題として挙げられた背景雑音に着目した研究論文 [3] も存在する。この論文ではのノイズの多い無制約な条件下での話者認識を行うため、大規模な話者認識のためのデータセットを作成した。そのデータセットには 6000 人以上の話者による 100 万以上の発話が含まれている。さらに様々な条件下で音声から効果的に特徴量を認識できる CNN モデルを作成し、作成したデータセットによる学習を行った。このモデルは先行研究の性能を大きく上回る性能を発揮した。

また、ディープラーニングを用いた話者認識について包括的に述べたサーベイ論文 [4] も存在している。この論文では話者認識の研究分野は話者検証、話者識別、話者認識、より強力な話者認識の 4 つに分類されるとした。そのうえで複数ある話者検証・識別のためのディープラーニングを用いた特徴抽出技術や、話者を識別するためのクラスタリングアルゴリズム手法の提案した。さらには実験対象となるデータの不足や正解ラベルの不足などを補うための技術であるドメイン適応を紹介した。さらに雑音状況下での音声強調前処理等技術にはマスキングベース、マッピングベース、GAN ベースの 3 つのカテゴリがあるとし強力な話者認識のための技術として紹介を行っていた。

2.2 歌手認識

歌声を対象とした関連研究に、歌手認識という技術が存在する。歌手認識は複数人での歌唱音楽において歌手を自動的に識別する技術のことである。話者識別と似ているが、大きな違いとして背景音が歌手の特徴抽出に干渉してくることが挙げられる。歌手識別の分野ではこの課題に対する研究として、楽曲から Wave-U-Net

に基づく音源分離アプローチを用いて、歌唱ボーカルを抽出し、ボーカル音源から歌手識別を行う研究 [5] が存在する。抽出されたボーカルは、i-vector に基づくシステムによって歌手識別が行われる。この手法は音源分離を行わない手法と比較して、5.66%の絶対精度向上を達成した。

また、話者認識同様にニューラルネットワークを取り入れた研究もおこなわれている。ある論文では従来の特徴量に基づくアプローチと CNN に基づくアプローチの比較を行っていた [6]。ここでは従来の分類器より CNN を用いた歌手識別の方が優れているとし、その精度は約 75% であった。

識別手法ではなく特徴量に着目した論文 [7] も存在する。この論文では従来の歌手識別法では周波数領域での処理を行うためスペクトル変換の際に情報が失われる可能性を考慮し、波形領域で問題に対処するエンドツーエンドのアーキテクチャを提案した。音声信号から波形の埋め込みを生成するために Multi-scale Dilated Convolution Neural Networks (MDCNN) に基づくエンコーダを導入し、曲レベルの特徴量の抽出を目指した。さらに基幹ネットワークのスキップ接続により、学習された多重解像度音響特徴を統合した。そして得られた特徴量を後続のネットワークに接続し歌手の識別を行った。提案手法はベンチマークデータセットである Artist20 において同等の性能を達成し、関連作品を大幅に改善した。

他にも歌手識別に対し、スタジオ版とライブ盤の違いという観点に着目した論文 [8] がある。この論文では歌手識別におけるライブ効果の影響を解決するために、話者識別モデルに利用されていたドメイン適応を提案した。領域適応法として、Maximum Mean Discrepancy (MMD), gradient reversal (Revgrad), Contrastive Adaptation Network (CAN) の 3 つの手法を Convolutional Recurrent Neural Network (CRNN) と組み合わせて設計した。なかでも CRNN-CAN はアルバム分類において F1 指標値 0.83 を達成し、最先端技術を実現した。

また同じ著者の論文 [9] では従来歌手識別はフレームレベルの特徴量に用いていることから、メロディアスやリズムなどの音楽情報はノイズとなるのではない

かと述べた。この問題に対処するため、フレームレベルの特徴量だけでなく、もう2つの特徴量を用いることを提案した。音楽の旋律性、リズムの安定性、音色の安定性を表し、音楽の知覚的な特徴を捉えることができる中音階特徴量と、歌手の声の特徴を表す音色特徴量である。さらに3つの特徴を組み合わせる歌手識別を行う convolutional recurrent neural network (CRNN) を提案した。このモデルではまずフレームレベルの特徴量と音色特徴量を融合し、さらに中音階特徴量を組み合わせるミックス特徴量とする。提案手法はベンチマークデータセットである Artist20 において、平均 F1 指標値 0.81 を達成し、関連研究を大幅に改善することができた。

2.3 歌唱者ダイアライゼーション

とある論文 [10] では歌唱者ダイアライゼーションに適した日本のグループアイドルソングを用いて歌唱者ダイアライゼーションの基礎的検討を行った。第1の手法は歌唱者の人数や各歌唱者に関する知識を必要としない会話音声のダイアライゼーションに用いられていた標準的な手法を用いた。第2の手法は事前に歌唱者の情報を得ていることを前提に短時間ごとに歌唱者の識別を行う手法であった。結果として各手法や各歌唱者によって性能の傾向が異なることが分かった。また第3の手法として2手法を組み合わせた手法を提案したが、各々の手法における問題点により期待した性能は得られなかった。さらに同時歌唱者の推定のため、MFCCなどの従来の特徴量でなく波形や自己相関係数など特徴量を用いたアプローチの検討を行った。1人か2人かを判別する実験において、歌唱者ごとの基本周波数の差異を検出することが必要であり、そのためには従来よりも長い時間の信号から特徴量を抽出する必要があることが示された。また、自己相関関数の形状を評価することで、従来用いられていた MFCC に比べ、高い精度で同時歌唱の識別を行えることが示された。今後の課題として、歌唱者数の人数増加や同時歌唱モデル

の構築，カラオケ音源による背景音除去を想定しせず，伴奏音やエフェクトに対応できる歌唱者ダイアライゼーション手法の検討の必要性が挙げられていた。

2.4 既存研究との違い

これまでに挙げた多くの歌声を対象とした実験は一つの楽曲に対してどの歌手が歌っているかを識別するものであり，楽曲内での頻繁な歌手の交代を想定しているものは少なかった．なかには楽曲内での頻繁な歌手の交代を想定し，一楽曲の中でだれがどこを歌っているかを識別する歌唱者ダイアライゼーションを目的にした論文も存在した．しかしその論文 [10] ではいくつかの課題が挙げられており，その一つにカラオケ音源による背景音除去を想定しない，伴奏音やエフェクトに対応できる歌唱者ダイアライゼーション手法の検討がある．そこで本稿ではカラオケ音源のない楽曲に対して，既存の音響分離モデル [11] を使用することで，伴奏音の影響を最小限にとどめ，精度の高い歌唱者ダイアライゼーションが行えるのではないかと考えた．また，本稿は論文 [10] を参考にボーカル音源に対する識別手法を作成した．

第3章 手法

3.1 手法の概要

本稿ではニューラルネットワークによる事前学習により作成された音源分離モデル demucs[11] を用いる。これによりカラオケ音源を用いずに背景音を分離する。demucs[11] により分離された音源を用いて、事前学習を必要としない手法と事前学習を必要とする手法で歌唱者の識別を行う。複数の話者が同時に歌唱する場合も考慮して話者ラベルを設定する。たとえば、2人組のグループを対象とする場合「話者 A」「話者 B」「話者 A と話者 B が同時に歌唱」「歌唱なし」の4つのラベルを設定する。

3.2 事前学習を必要としない手法

事前学習を必要としない手法として、次の手法を試行する。

- ダイアライゼーションツールキット「LIUM」[12] を用いて歌唱者ごとのセグメンテーションを行った後、セグメントに対して k-means 法でクラスタリングを行う。特徴量には 10ms 単位で 20 次元の MFCC を求め、セグメントごとに時間軸方向に平均を取ったものを用る。
- LIUM を用いずに、0.5s, 1.0s, または 2.0s ごとに音響信号を切断し、得られたセグメントに対して k-means 法でクラスタリングを行う。特徴量には 10ms

単位で 20 次元の MFCC を求め、セグメントごとに時間軸方向に平均を取ったものを用る。

kmeans 法

kmeans 法はクラスタリング手法の一つである。初めにデータを複数のクラスタに分け、各クラスタの重心を求める。求めた重心を中心に各データとの距離を測る。重心を中心に距離の近いものからクラスタに格納していくことにより指定したクラスタ数へのクラスタリングを行うアルゴリズムである。

3.3 事前学習を用いた手法

教師付き学習によって歌唱者識別モデルを学習し、0.5s, 1.0s, または 2.0s ごとのセグメントに対して歌唱者識別を行う。入力はいずれも各セグメントから抽出される 10ms 単位の 20 次元の MFCC の時系列、出力は話者ラベルを one-hot ベクトルとして表現したものである。また、学習のモデルとして、RNN (Recurrent Neural Network), LSTM (long short-term memory), CNN (convolutional neural network) を用いる。エポック数はいずれも 100 とした。

3.3.1 RNN

RNN(Recurrent Neural Network) とは内部に再帰的な構造をもつことで、時間に依存した特徴量を用いた学習を行うニューラルネットワークである。短期的な記憶学習が得意である。本稿では 3.1 に示されるような 2 層の RNN を用いる。1 層目の RNN では隠れ層のノード数を 16 とし、活性化関数に tanh 関数を利用した。2 層目の RNN では隠れ層のノード数を 8 とし、1 層目と同様に活性化関数に tanh 関数を利用した。出力層の活性化関数には softmax 関数を利用した。

3.3.2 LSTM

LSTM(Long Short Term Memory)はRNNの一種であり、中間層に記憶を保持しするメモリユニットを持っている。メモリユニットにより過去の学習結果を保持し、先の学習に利用することで、長期的な学習を可能にしたニューラルネットワークである。本稿では3.2に示されるような2層のLSTMを用いる。1層目のLSTMでは隠れ層のノード数を16とし、活性化関数にtanh関数を利用した。2層目のLSTMでは隠れ層のノード数を8とし、1層目と同様に活性化関数にtanh関数を利用した。出力層の活性化関数にはsoftmax関数を利用した。

3.3.3 CNN

CNN(Convolutional Neural Network)はいくつもの深い層を持ったニューラルネットワークであり、主に画像認識の分野で使用されている。CNNは通常のニューラルネットワークに「畳み込み層」、「プーリング層」と呼ばれる特殊な層を学習に使用している。畳み込み層でデータの特徴をより際立たせ、プーリング層でその他の詳細な情報を削っていく処理を行っている。本稿では3.3に示されるような、2層の畳み込み層（フィルタサイズ： 3×3 ）と最大値プーリング層（サイズ： 2×2 ）の組合せを複数繰り返す、全結合層を2層経てone-hotベクトルを出力する。活性化関数にはReLU関数（出力層のみsoftmax）を用い、ドロップアウトおよびバッチ正規化も導入した。

图 3.1: RNN 概略图

図 3.2: LSTM 概略図

図 3.3: CNN 概略図

第4章 評価実験

4.1 実験条件

本稿ではグループソングのデータセットとして男性ボーカル2人(北川悠仁, 岩沢厚治)で構成されている「ゆず」の楽曲を用い, 各楽曲に対して「ボーカル無し」「北川が歌唱」「岩沢が歌唱」「二人が歌唱」の4クラスへの分類を試みた(ただし, クラスタリングについてはラベルは付与されない). パート割りの正解データは, 第1著者が実際に聴いて10ms単位で作成した.

4.1.1 事前学習を必要としない手法

「ゆず」の楽曲全25曲に対して2つの手法でクラスタリングの実験を行った. クラスタリングの評価には adjusted Rand index (ARI) [13] を使用した.

ARI

評価値ARI(Adjusted Rand Index)は偶然性を考慮して調整されたランド指数である. ランド指数とは, 予測されたクラスタリングと真のクラスタリングで同じまたは異なるクラスに割り当てられたペアを数えることによって, 2つのクラスタリングの類似性を測る評価値である. ARIは, クラスタとサンプル数に依存しないランダムなラベリングでは0.0に近い値を持ち, クラスタリングが類似しているほど1.0に近い値をとる. 特にクラスタリングが不一致が激しい場合, -0.5を下限とした負の値をとる.

4.1.2 事前学習を用いた手法

事前学習を用いた手法では、加齢による歌声の変化の影響を確認するため、(1) 25曲のうち発売年が古いもの13曲を学習データとして残り12曲をテストデータにする場合（年代順割当）、(2) ランダムに12曲を学習データ、13曲をテストデータにする場合（ランダム割当）の両方で実験を行った。0.5s, 1s または 2s ごとに分割した各セグメントに対して10ms ごとに抽出した20次元のMFCCの時系列を入力とし、10ms ごとの正解ラベルに対してセグメントごとに求めた最頻値を出力とした。評価には正解率を用いた。

4.2 実験結果

4.2.1 事前学習を必要としない手法

クラスタリングの結果を図4.1に示す。秒数指定で作成したセグメントでのクラスタリング結果では、0.5sで分割した際のARIが最も高く、セグメントが短いほどARIが高いことがわかる。特に、「人生芸無」では0.5sで0.6560であるのに対し、2sでは0.0019であった。一方「未練歌」は0.5s, 1sにおいて他の楽曲と比べてARIが著しく低い値をとっており、0.1230, 0.0984であった。しかし他の楽曲と異なり0.5s, 1sでのARIの値より2sのARIが高くなっており、0.1383であった。また、全体の傾向として、同じパートのセグメントが複数のクラスタに分けられたり、一つのクラスタの中に複数のパートのセグメントが混在することがあった。

LIUMを用いたクラスタリング結果は、2sでセグメント分割した場合と同程度のARIであった。LIUMを用いたもので比較的よい結果を残した楽曲「人生芸無」のARIは0.3531であった。またLIUMのセグメント分割に関して、長いパートなどは比較的良く分割できていたが、パートの入れ替えが激しくなると正確な分割ができなくなっていた。

4.2.2 事前学習を用いた手法

年代順割当の場合の結果を図 4.2 と表 4.1, 表 4.2, 表 4.3 に示す. RNN を用いた手法では, 0.5s で分割した際の正解率の中央値が 0.7171 となっており, セグメントが短くなるほど正解率が上がる傾向があった. 特に「風吹く町」はセグメントが 0.5s の時, 正解率 0.7826 となっていた. 一方「マイライフ」という楽曲ではセグメントが長くなるほど正解率が上がる傾向が見られた.

LSTM を用いた手法では, 1s で分割した際の正解率の中央値が 0.8395 と高い値をとっていた. 特に「天国」では 0.9048 をとっていたが, 2s では正解率が下がる結果となった. 複数人での歌唱パートと比較してソロパートは識別が難しく誤識別が多い傾向にある.

CNN を用いた手法では 1s, 2s で分割した際の正解率の中央値が 0.8 以上となっており, セグメントが長くなるほどデータ全体の識別精度が上がる. 特に 2s では「天国」で 0.9285 をとっていた. また, 「天国」は LSTM, CNN のすべてのモデルで 0.83 以上の正解率であった.

ランダム割当の場合の結果を図 4.3 と表 4.4, 表 4.5, 表 4.6 に示す. RNN を用いた手法では, 0.5s で分割した際の正解率の中央値が 0.7134 と高くなっており, セグメントが短くなるほど正解率が上がる傾向にあった. また, 「未練歌」はすべてのセグメント秒数において 4 割強という低い正解率であった. 一方「保土ヶ谷バイパス」という楽曲ではセグメントが長くなるほど正解率が上がる傾向が見られた.

LSTM では 1s で分割した際の正解率の中央値が最も高く 0.7194 となっていた. 特に 1s の「天国」では正解率 0.8512 であった.

一方, CNN ではセグメントが長くなるほど正解率が上がる傾向にある. 「天国」「保土ヶ谷バイパス」「桜木町」の正解率は特に高く, 2s のセグメントで学習したモデルでは 0.9286, 0.9123, 0.9197 であった.

各モデルの結果を比較すると, RNN での結果は全体を通して低い値をとっており, LSTM, CNN はほぼすべての楽曲で 6 割以上の正解率を出している. 正解率

の中央値を比較したとき 1s のセグメントを LSTM で学習したモデルが最も高い値をとっている。時代順割当データセットを用いた際の RNN の識別結果では特定メンバーのパートがほぼ識別されない傾向があった。また、LSTM や CNN のモデルに対してそれぞれのデータセットを使用した際の正解率の中央値を比較したとき、すべてのモデルで時代順割当データセットの方が高い値を出している。

4.3 考察

4.3.1 事前学習を必要としない手法

セグメントが短いほど ARI が高い原因として、セグメント内で複数のパートが混在することによって本来ソロパートになるセグメントと同時歌唱パートになるセグメントが同じクラスタに分類されてしまったと考えられる。次に「未練歌」の ARI が低い原因について述べる。「未練歌」はコーラスの上にソロパートが重なる楽曲であり、本稿ではコーラス部分が無音パートとした。しかし今回使用した音源分離モデルはコーラスを残す仕様になっていたため、コーラス部分が同時歌唱パートのセグメントと同じクラスタに分類されてしまった。図 4.4 の後半部分を見るとソロパートと同じクラスタに分類されるべきセグメントが同時歌唱パートと同じクラスタに識別されているのがわかる。また、伴奏で使用された楽器の音が残ってしまったため無音区間のセグメントが歌唱パートのセグメントと同じクラスタに分類されてしまった。これらの要因から「未練歌」の ARI は他楽曲と比較して低い値になっている。

続いてクラスタリングの誤りに関して述べる。同じパートが複数のクラスタに分けられてしまう原因は、除去しきれない背景音により無音区間の中の音がすべて排除できている区間と、音が残っている区間が存在する。いくつか具体例を挙げる。図 4.5 より「虹」の 2 番に入る前の無音区間や、図 4.6 より「待ちぼうけ」の冒頭の無音区間、図 4.7 より「表裏一体」の後半の歌唱前の無音区間、図 4.8

より「陽はまた昇る」の後半の歌唱パート前の無音区間などでは、排除しきれなかった背景音やセリフ、コーラスや楽器音などが残っており、無音区間のセグメントが他のパートのセグメントと同じクラスタに分類されていた。

また、一つのクラスタの中に複数のパートが混在する原因は、同時歌唱パートにソロ歌唱者の特徴量も含まれているため、同時歌唱パートとソロパートのセグメントが混在してしまうのだと考えられる。いくつか具体例を挙げる。図 4.9 より「歩行者優先」ではソロパートのセグメントが他のソロパートや同時歌唱パートのセグメントと同じクラスタに分類されており、「保土ヶ谷バイパス」や「天国」では図 4.10, 図 4.11 のようにソロパートのセグメントが同時歌唱パートのセグメントと同じクラスタに分類されている。他にも「風吹く町」や「二人三脚」では図 4.12 や図 4.13 にあるように 2 人の歌唱者のソロパートのセグメントが同じクラスタに分類されている。

続いて LIUM における ARI があまり高くなかった理由について述べる。LIUM が出力するセグメントのほとんどは 2s 以上、なかには 10s 以上のものもある。上記で述べたようにセグメントが長いと 1 つのセグメント内で複数のパートが混在し、複数のパートのセグメントが同じクラスタに分類されるといったことが起こりやすくなる。そのため ARI が下がったのと考えられる。また、「人生芸無」が LIUM でも比較的良い結果を残していた理由として、LIUM によるセグメントは 2~4s のものが多く、図 4.14 より 2~3s で歌唱者が入れ替わる「人生芸無」のパート割りの特徴とあっていただけだと考える。

4.3.2 事前学習を用いた手法

年代順割当データセットでの実験について考察する。RNN において「風吹く町」の正解率が高い理由とし図 4.15 からわかるように歌唱者の入れ替わりが少なく単純なパート割りであったからと考えられる。次に「マイライフ」においてセグメントが長い程正解率が上がった理由について述べる。「マイライフ」は図 4.16 からわ

かるように、同じ歌唱者によるパートが長く続くパート割りになっている。個々のパートが長いため、セグメントが長くなってもセグメント内に複数パートが混在することが少なく、識別精度が上がったのではないかと考えられる。

LSTMにおいて、0.5sで良い結果が得られなかった理由として、同じ歌唱者のパートを細分化した結果、特徴量の情報が足りず誤識別が増えてしまったためだと考えられる。また2sでの識別精度が上がらなかった理由としては、セグメントが内に複数パートが混在することによる誤識別が考えられる。次に「天国」の識別精度が上がりやすい理由について述べる。「天国」は図4.17からわかるようにパートの入れ替わりが少なく、同じ歌唱者による歌唱が長く続く単純なパート割りになっており、そのため他の楽曲と比較して識別精度が高いと考えられる。また、複数人歌唱パートが識別されやすく、ソロパートが識別されにくい原因として複数人歌唱パートと比較してソロパートはデータが少なく、十分な学習を行えていないからではないかと考えられる。

また時代順割当データセットにおけるRNNでは特定のメンバー(岩沢)が識別されにくい傾向があったことから、歌唱者の特徴とモデルの相性によっては識別されやすい、もしくは識別されにくい特徴があると考えられる。

ランダム割当データセットでの実験について考察する。RNNにおいて「未練歌」の精度が低かった原因として、コーラスや楽器音などの背景音が残っていることによる誤識別が挙げられる。また、「保土ヶ谷バイパス」ではセグメントが長い程精度が上がる原因として、図4.18からわかるように、同じ歌唱者による歌唱が長く続く単純なパート割りになっているからだと考えられる。

LSTMやCNNにおいて、「天国」「保土ヶ谷バイパス」「桜木町」で精度が高くなった原因について述べる。「天国」「保土ヶ谷バイパス」は歌唱者の切り替わりが少なく、片方の歌唱者のソロパートがないなどパート割りが単純であるという共通点がある。他にも「風吹く町」「陽はまた昇る」「未練歌」等パート割りが単純な楽曲は存在した。しかし、他の楽曲よりも高音域を歌っていることにより普段

高音域を歌うことにより別の歌唱者に識別される，コーラスや楽器音が残っており，無音区間が歌唱者のパートとして識別される，などの誤識別により正解率が下がっていた。「桜木町」は，図 4.19 からわかるように他 2 曲と比較するとパート割りが単純ではないが，音源分離によって背景音がほぼ除去されていたために誤識別が少なかった。

また，「未練歌」は除去しきれっていない背景音の影響ですべてのセグメント秒数において正解率が 6 割前後と低い値をとっているが，2s のセグメントで学習した CNN のモデルでは背景音下でも一部正しく識別できており，正解率が 0.7388 となっていた。その結果を図 4.20 に示す。

表 4.1: RNN: 時系列順の曲目での学習結果

曲目	0.5s	1s	2s
慈愛への旅路	0.7187	0.6758	0.6013
シシカバブー	0.6190	0.5654	0.5603
Yesterdayand Tomorrow	0.6941	0.6523	0.6475
虹	0.7381	0.6871	0.6319
桜会	0.7291	0.6617	0.6791
マイライフ	0.7096	0.6914	0.7188
風が吹く町	0.7826	0.7385	0.6879
表裏一体	0.5368	0.6735	0.5000
終わらない歌	0.5918	0.6045	0.6000
二人三脚	0.7253	0.6740	0.6549
天国	0.7738	0.7083	0.4405
保土ヶ谷バイパス	0.7155	0.6667	0.6842
平均	0.6945	0.6666	0.6172

図 4.1: クラスタリング結果の評価 (ARI)

図 4.2: 年代順割当の場合の正解率

図 4.3: ランダム割当の場合の正解率

図 4.4: 未練歌 (clustering 2s)

横軸を時間軸 (10ms), 縦軸を各ラベル, クラスタとする. 青軸は正しいラベルであり, 上から「無音区間」「同時歌唱」「沢厚治」「北川悠仁」を示す. 赤軸では分類されたクラスタを示す.

図 4.5: 虹 (clustering 0.5s)

以下同様のグラフである.

図 4.6: 待ちぼうけ (clustering 1s)

図 4.7: 表裏一体 (clustering 1s)

図 4.8: 陽はまた昇る (clustering 0.5s)

図 4.9: 歩行者優先 (clustering 1s)

図 4.10: 保土ヶ谷バイパス (clustering 0.5s)

図 4.11: 天国 (clustering 0.5s)

図 4.12: 風吹く町 (clustering 1s)

図 4.13: 二人三脚 (clustering 0.5s)

図 4.14: 人生芸無 (LIUM clustering 0.5s)

図 4.15: 風吹く町 (RNN 0.5s)

横軸を時間軸 (10ms), 縦軸を各ラベルとする。青軸は正しいラベルであり, 上から「無音区間」「同時歌唱」「岩沢厚治」「北川悠仁」を示す。赤軸では識別されたラベルを示す。

図 4.16: マイライフ (RNN 0.5s)
以下同様のグラフである.

図 4.17: 天国 (LSTM 0.5s)

図 4.18: 保土ヶ谷バイパス (RNN 2s)

図 4.19: 桜木町 (CNN 2s)

表 4.2: LSTM: 時系列順の曲目での学習結果

曲目	0.5s	1s	2s
慈愛への旅路	0.7354	0.7308	0.7423
シシカバブー	0.6719	0.7809	0.7304
ビジネス	0.5282	0.5485	0.4779
Yesterdayand Tomorrow	0.7048	0.6738	0.6402
虹	0.7978	0.7975	0.7975
桜会	0.7773	0.7955	0.7388
マイライフ	0.8226	0.875	0.9062
風が吹く町	0.7667	0.8162	0.7949
表裏一体	0.6470	0.7529	0.7943
終わらない歌	0.6598	0.7181	0.7363
二人三脚	0.8087	0.8061	0.7964
天国	0.8988	0.8201	0.8809
保土ヶ谷バイパス	0.8118	0.8201	0.8245
平均	0.7408	0.7643	0.7585

表 4.3: CNN: 時系列順の曲目での学習結果

曲目	0.5s	1s	2s
慈愛への旅路	0.7492	0.7461	0.7239
シシカバブー	0.6860	0.7279	0.8014
ビジネス	0.7528	0.6081	0.6289
Yesterdayand Tomorrow	0.6797	0.7279	0.7279
虹	0.7672	0.8159	0.8098
桜会	0.8033	0.8252	0.8252
マイライフ	0.8382	0.8554	0.8671
風が吹く町	0.7809	0.7879	0.8085
表裏一体	0.6455	0.7264	0.7352
終わらない歌	0.7029	0.7136	0.7090
二人三脚	0.7582	0.8193	0.8584
天国	0.8660	0.8750	0.9285
保土ヶ谷バイパス	0.8905	0.8464	0.8508
平均	0.7631	0.7750	0.7904

図 4.20: 未練歌 (CNN 2s)

表 4.4: RNN: ランダムな曲目での学習結果

曲目	0.5s	1s	2s
慈愛への旅路	0.7508	0.6667	0.6442
人生芸無	0.7367	0.6389	0.5926
シシカバブー	0.6543	0.6270	0.6454
表裏一体	0.5926	0.5500	0.5412
桜木町	0.7254	0.6618	0.6058
終わらない歌	0.6032	0.6864	0.6546
待ちぼうけ	0.5622	0.5021	0.5583
天国	0.7232	0.7262	0.5476
保土ヶ谷バイパス	0.709	0.7105	0.7281
二人三脚	0.7362	0.6916	0.6726
心の友よ	0.7134	0.7683	0.7154
未練歌	0.4432	0.4254	0.4030
陽はまた昇る	0.7335	0.7491	0.6835
平均	0.6680	0.6465	0.6148

表 4.5: LSTM: ランダムな曲目での学習結果

曲目	0.5s	1s	2s
慈愛への旅路	0.7171	0.7624	0.6871
人生芸無	0.7782	0.7962	0.7777
シシカバブー	0.6843	0.6289	0.5319
表裏一体	0.6794	0.6647	0.7705
桜木町	0.8345	0.8327	0.7956
終わらない歌	0.6961	0.7272	0.7090
待ちぼうけ	0.6182	0.6016	0.4666
天国	0.8869	0.8988	0.7619
保土ヶ谷バイパス	0.8643	0.8333	0.8771
二人三脚	0.8197	0.8237	0.7787
心の友よ	0.752	0.7235	0.6260
未練歌	0.5623	0.5970	0.5522
陽はまた昇る	0.8497	0.6647	0.7625
平均	0.7494	0.7350	0.6998

表 4.6: CNN: ランダムな曲目での学習結果

曲目	0.5s	1s	2s
慈愛への旅路	0.7247	0.7615	0.7361
人生芸無	0.8267	0.7870	0.7870
シシカバブー	0.6402	0.7809	0.7809
表裏一体	0.6544	0.7088	0.7235
桜木町	0.7690	0.8327	0.8613
終わらない歌	0.6689	0.7500	0.7090
待ちぼうけ	0.6182	0.6639	0.7333
天国	0.7797	0.8511	0.8928
保土ヶ谷バイパス	0.8271	0.8815	0.8859
二人三脚	0.7208	0.8193	0.7787
心の友よ	0.6605	0.7845	0.7723
未練歌	0.5325	0.6119	0.6567
陽はまた昇る	0.7960	0.8172	0.8345
平均	0.7091	0.7731	0.7809

第5章 結 論

5.1 結論

従来の歌唱者識別の研究では、音源分離にカラオケ音源を必要とし、対象にできる楽曲が少なかった。そこで、既存の音源分離モデルを利用することによりカラオケ音源がない楽曲でも背景音の影響を減らし歌唱者識別を行うことができた。

事前学習を用いる手法と用いない手法の2手法での識別を試みた。どちらの手法でも音源を0.5~2sのセグメントに分割して識別を行うため、歌唱者交代の頻度などによって精度が上がるセグメント長が異なることが分かった。また、細分化によって短時間で必要以上にパート入れ替えが発生してしまった。また、音源分離モデルでの完全な背景音の除去は難しく、除去しきれなかった背景音の影響により識別精度が下がっている楽曲が存在した。しかし、一部のモデルでは、背景音の残る状況下でも部分的に正しい識別結果を返していた。

5.2 今後の展望

音源分離の精度が識別精度にかかわってくることが分かった。しかし、本稿で用いた音源分離モデルがどれほどの精度で音源を分離しているかの比較対象がなく、音源分離の精度やそれによる影響がどれほどあるのかを測ることはできていない。そこでカラオケ音源が存在する楽曲を用いて、音源分離モデルの分離精度を測り、今回使用した音源分離モデルがどれほど有効な音源分離手法であるか確かめる必要がある。

また、音源分離モデルによる音源分離ではある程度背景音が残ることが分かったため、背景音が残った状態でも有効な識別モデルを考案する必要がある。今回の実験では2sのセグメントでCNNで学習したモデルでは、背景音が残った状況でもソロパートを識別している兆候が見られた。なので、セグメントの長さの調整やCNNモデルの改良を重ね、多少背景音が残った状況でも歌唱者識別ができるモデルの作成を目指す。

また識別手法に関して、細分化の影響で短時間で必要以上にパートが入れ替わる現象が多発していた。この現象の改善のため、平滑化を行うことで精度の向上を目指す。

さらに、モデル学習においてパートごとのデータ数の偏りがあることも問題である。そこで、適切な最適化指標を用いる、転移学習を行う等データ数に偏りがあることを前提とした学習モデルを作成することによって精度の向上を目指したい。

また、本稿は最終的な目標は「line distribution」のような音を聞き、目で見ることによってパート割りを理解しながら楽曲を楽しむものを作成することにある。今回はグラフという形での可視化を行ったが、今後は識別結果を活かし、目で追い、音を聞いて楽しめるようなコンテンツの開発を行っていきたい。

参考文献

- [1] Muhammad Mohsin Kabir, Muhammad Firoz Mridha, Jungpil Shin, Israt Jahan and Abu Quwsar Ohi, “A Survey of Speaker Recognition: Fundamental Theories, Recognition Methods and Opportunities”, IEEE Access, Vol 9, May 2021.
- [2] Rafizah Mohd Hanifas, Khalid Isa and Shamsul Mohamad, “A review on speaker recognition: Technology and challenges”, Computers & Electrical Engineering, Vol.90, No.107005, March 2021.
- [3] Joon Son Chung, Arsha Nagrani, and Andrew Senior, “VoxCeleb2: Deep Speaker Recognition”, Interspeech 2018, Jun 2018.
- [4] Zhongxin Bai and Xiao-Lei Zhang, “Speaker recognition based on deep learning: An overview”, arXiv:2012.00931 , April 2021.
- [5] Bidisha Sharma, Rohan Kumar Das and Haizhou Li, “On the Importance of Audio-source Separation for Singer Identification in Polyphonic Music”, INTERSPEECH 2019, 2019.
- [6] Y. V. Srinivasa Murthy, Shashidhar G. Koolagudi , and T. K. Jeshventh Raja , “Singer identification for Indian singers using convolutional neural networks”, International Journal of Speech Technology (2021), Vol.24, pp781–796, May 2021.

- [7] Xulong Zhang, Jianzong Wang, Ning Cheng, and Jing Xiao, “MDCNN-SID: Multi-scale Dilated Convolution Network for Singer Identification”, arXiv:2004.04371 , May 2022.
- [8] Xulong Zhang, Jianzong Wang, Ning Cheng, and Jing Xiao, “MetaSID: Singer Identification with Domain Adaptation for Metaverse”, arXiv:2205.11821 , May 2022.
- [9] Xulong Zhang, Jianzong Wang, Ning Cheng, and Jing Xiao, “Singer Identification for Metaverse with Timbral and Middle-Level Perceptual Features”, arXiv:2205.11817 , May 2022.
- [10] 須田仁志, 斎藤大輔, “歌声分析によるグループアイドルソングのパート割り構造認識に関する基礎的検討”, 東京大学大学院工学系研究科電気系工学専攻修士論文, 2019.
- [11] Alexandre Défossez, “Hybrid Spectrogram and Waveform Source Separation”, arXiv:2111.03600, Aug 2022.
- [12] “LIUM SpkDiarization”,
<https://projets-lium.univ-lemans.fr/spkdiarization/>, 閲覧日: 2023-1-11.
- [13] José E. Chacón, “A close-up comparison of the misclassification error distance and the adjusted Rand index for external clustering evaluation.” *The British journal of mathematical and statistical psychology*, 2019.

謝 辞

本研究を進めるにあたり、北原鉄朗教授から丁寧かつ厚いご指導を承りました。
ここに感謝の意を表します。